

**TRAJETÓRIA ARQUITETÔNICA DE HÉLIO DUARTE EM
SALVADOR: Escola de Puericultura, Edifício Chadler, IBIT e ABI**

**TRAYECTORIA ARQUITECTÓNICA DE HÉLIO DUARTE EN
SALVADOR: Escuela de Puericultura, Edifício Chadler, IBIT y ABI**

**ARCHITECTURAL TRAJECTORY OF HÉLIO DUARTE IN
SALVADOR: Pediatrics School, Chadler Building, IBIT and ABI**

**ANA CAROLINA DE SOUZA BIERRENBACH (1); CALENA TRINDADE (2);
ROBERTA ALMEIDA (3)**

1. Doutora (ETSAB-UPC), Professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU-UFBA)
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador, BA – Brasil
acbierrenbach@gmail.com
2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA).
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador, BA – Brasil
calena.trindade@gmail.com
2. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA).
Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador, BA – Brasil
roberta.de.almeida@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo se propõe a analisar quatro obras emblemáticas do arquiteto Hélio de Queiroz Duarte no período em que esteve sediado na Bahia: Escola de Puericultura (1937), Edifício Chadler (1940), a sede do IBIT (1942-1944) e a sede da ABI (1945-1960, em parceria com Abelardo de Souza e Zenon Lotufo). Tal análise realiza-se a partir de um método difundido pelo Docomomo Internacional, que utiliza Fichas Mínimas para explorar as principais características arquitetônicas das edificações em questão, trazendo também um aporte crítico. Assim, em relação aos quatro edifícios de Duarte, analisam-se as suas implantações, volumetrias, usos de pavimentos, acessos e circulações, espacialidades, fachadas e materiais empregados. Indicam-se seus valores históricos, técnicos e estéticos. Assinalam-se também suas intervenções posteriores e, por fim, realiza-se uma avaliação crítica das suas características iniciais e das suas circunstâncias atuais. As obras foram escolhidas pela sua relevância e por existirem referências bibliográficas e pesquisas suficientes para a realização das análises.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Salvador; Hélio Duarte; Intervenções.

RESUMEN

Este artículo analiza cuatro importantes obras del arquitecto Hélio Queiroz Duarte en el período en el que estuvo radicado en Bahía: la *Escola de Puericultura* (1937), el *Edificio Chadler* (1940), el IBIT (1942-1944) y la ABI (1945-1960, con Abelardo de Souza y Zenon Lotufo). Dicho análisis se lleva a cabo a partir de un método difundido por el Docomomo Internacional, que utiliza las “fichas mínimas” para estudiar las principales características arquitectónicas de los edificios en cuestión, ofreciendo también un aporte crítico. Así, sobre los cuatro edificios de Duarte, se analizan sus implantaciones, volumetrías, usos, accesos y circulaciones, espacialidades, fachadas y materiales. Se indican sus valores históricos, técnicos y estéticos. También se señalan sus intervenciones posteriores y, al final, se realiza una evaluación crítica de sus circunstancias actuales. Las obras fueron seleccionadas a partir de sus relevancias y, además, porque hay referencias bibliográficas e investigaciones suficientes para su realización.

Palabras clave: Arquitectura Moderna; Salvador; Hélio Duarte; Intervenciones.

ABSTRACT

This article aims to analyse four emblematic works by the architect Hélio de Queiroz Duarte during the period in which he was based in Bahia: *Escola de Puericultura* (1937), *Edifício Chadler* (1940), IBIT (1942-1944) and ABI (1945-1960, in partnership with Abelardo de Souza and Zenon Lotufo). Such analysis is carried out using a method disseminated by Docomomo Internacional, which uses “Minimum Documentation Fiches” to explore the main architectural characteristics of the buildings being documented, also with a critical contribution. Thus, the four buildings of Duarte, are analysed according to their implantations, volumes, uses, accesses, circulations, spatialities, facades and materials. Its historical, technical and aesthetic values are indicated. Their subsequent interventions are also highlighted and, finally, a critical assessment of their initial characteristics and their current circumstances is carried out. The works were chosen due to their relevance and because there are sufficient bibliographic references and researches to carry out the analyses.

Keywords: Modern architecture; Salvador; Hélio Duarte; Interventions.

Introdução

O presente artigo se propõe a analisar quatro obras emblemáticas do arquiteto Hélio de Queiroz Duarte no período em que esteve sediado na Bahia: Escola de Puericultura (1937), Edifício Chadler (1940), sede do IBIT (1942-1944) e sede da ABI (1945-1960, em parceria com Abelardo de Souza e Zenon Lotufo). Tal análise realiza-se a partir de um método difundido pelo Docomomo Internacional, que utiliza Fichas Mínimas para explorar as principais características arquitetônicas das edificações em questão, trazendo também um aporte crítico. Assim, em relação aos quatro edifícios de Duarte, analisam-se as suas implantações, volumetrias, usos de pavimentos, acessos e circulações, espacialidades, fachadas e materiais empregados. Posteriormente, indicam-se seus valores históricos, técnicos e estéticos. Assinalam-se também suas intervenções posteriores e, por fim, realiza-se uma avaliação crítica das suas características iniciais e das suas circunstâncias atuais. As obras foram escolhidas pela sua relevância e por existirem referências bibliográficas e pesquisas suficientes para a realização das análises.

Considera-se importante difundir as obras de Hélio de Queiroz Duarte, arquiteto prolífico, cujas obras em Salvador precisam ser melhor conhecidas para que possam também ser mais bem preservadas.

Percurso Profissional de Hélio Duarte

Segundo Segawa¹ (2010, n.p), Hélio de Queiroz Duarte, nascido em 1906 na cidade do Rio de Janeiro, foi um urbanista, professor e arquiteto formado em 1930 pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), antes da tentativa de reforma curricular proposta por Lúcio Costa. Não há muitos registros do seu início de carreira, porém é sabido que atuou em 1931 no escritório carioca Arquiteto Nestor de Figueiredo participando de projetos

¹ As informações sobre o arquiteto Hélio de Queiroz Duarte, na sua maior parte, foram tomadas do autor Hugo Massaki Segawa, em seus textos: *Hélio Duarte (1906 – 1989): moderno e peregrino* (1989) e *Duarte, Hélio* (2010).

urbanísticos para Recife, João Pessoa e Cabedelo. Também no Rio de Janeiro, foi contratado em 1933 na Engenharia Naval do Ministério da Marinha. Personagem importante para a arquitetura no Brasil, Hélio Duarte atuou em grande parte do território nacional com obras disseminadas em vários estados, contribuindo de maneira significativa na produção de arquitetura moderna.

De acordo com Segawa, em 1934 Duarte foi contratado por concurso para trabalhar na sede carioca do Banco Hipotecário Lar Brasileiro. Em 1936 foi transferido para a filial baiana. Uma vez instalado na cidade, em 1938 assumiu o posto de arquiteto-chefe pela Companhia Brasileira de Imobiliária e de Construção (CBIC), empresa através da qual realizou algumas de suas obras mais importantes em Salvador, como o Edifício Bráulio Xavier (considerado um dos primeiros edifícios plurifamiliares em condomínio da Bahia), a Escola de Puericultura e a sede do Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose (IBIT), além de ter participado do projeto executivo do Edifício Oceania (1930-1942), tendo detalhado diversos elementos, principalmente os de caixilharia. (LESSA, 2017, p. 29)

Ainda conforme Segawa, nessa fase o arquiteto realizou diversos projetos tanto residenciais, como nos campos da saúde e da educação. Nem todos estavam ligados ao trabalho na CBIC, tendo em vista que manteve uma atuação profissional paralela e autônoma à empresa, participando de concursos arquitetônicos e do meio acadêmico. Não é possível definir esse período de atuação em uma linha coerente de arquitetura, como o próprio arquiteto explica:

Inicialmente, eu trabalhei muito para a construção quando era jovem, quando me formei. Isso, como era razoável, eu trabalhando para determinados construtores, eu fazia o que eles queriam e não o que eu desejava. Assim, trabalhei seis anos na Bahia e minha produção foi mais uma produção do tipo comercial levada mais a efeito para as necessidades da construção e dos clientes da construção do que para um tipo de arquitetura. (DUARTE, 1976 apud SEGAWA, 2010)

De modo geral, sua produção vinculada à CBIC foi “moderna”. Mas é possível verificar a utilização de uma variedade de estilos, tendo concebido projetos residenciais também atrelados às vertentes neoclássica, como é o caso da residência Hans Hoesli e neocolonial, a exemplo da residência Manoel Joaquim de Carvalho, além da casa do arquiteto, ligada à variante *Mission Style* do neocolonial. (ANDRADE JÚNIOR, 2012, p. 159)

Outros projetos relevantes em solo baiano foram realizados por outras construtoras, como são os casos do o Edifício Chadler (1940, Cia de Melhoramentos Urbanos) e a Associação Baiana de Imprensa (ABI, 1945-1960, Cia Comércio, Imóveis e Construção). Duarte começou, em paralelo, a lecionar nas cadeiras de *Teoria e Filosofia da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e Arquitetura Analítica e Pequenas Composições de Arquitetura* na Escola de Belas Artes de Salvador. Entre 1940 e 1942 ocupou os cargos de redator e contribuidor na Revista Técnica,² escrevendo inúmeros artigos, inclusive sobre projetos seus. Sua fase baiana finalizou-se em 1944, quando se mudou para São Paulo.

Sua relação com o pedagogo Anísio Teixeira,³ idealizador das Escolas Classe e Escolas Parque, foi um marco nessa fase de atuação do arquiteto, por ter sido um dos incubidos em traduzir sua filosofia no projeto arquitetônico de duas Escolas Classe em Salvador.⁴ Influenciado por essa experiência, posteriormente, Duarte foi encarregado do projeto de diversas escolas e equipamentos educacionais através do Convênio Escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo, do qual foi diretor técnico.

² Segundo anotações do projeto de pesquisa PIBIC, importante fonte sobre a passagem de Duarte na Bahia, denominado *Protagonistas da Arquitetura Moderna de Salvador: Hélio Duarte, um momento de transição*, do mestrado em arquitetura e urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, associado ao núcleo Docomomo-Brasil, realizado por Saulo Piton Costa Grimaldi e orientado pela prof. Dra. Anna Beatriz Ayroza Galvão entre os anos de 1999 e 2000.

³ Para saber mais: TEIXEIRA, Anísio. A escola Parque da Bahia. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v. 47, n. 106, abr./jun. 1967. p. 246-253.

⁴ Duarte é responsável pelo projeto da Escola-Classe II (1947-1950) e possivelmente por aquele da Escola-Classe III (1947-1950), do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em Salvador. (ANDRADE JÚNIOR, 2012. p.274)

Apesar de ter sido autor de diversos projetos importantes, sendo inclusive um dos pioneiros da arquitetura moderna no país, Hélio Duarte é um arquiteto pouco conhecido, até mesmo no meio acadêmico. A seguir serão apresentados e discutidos os quatro projetos anteriormente mencionados.

ESCOLA DE PUERICULTURA⁵

Figuras 1 e 2 – Fachada original e fachada modernizada da Escola de Puericultura Raymundo Magalhães. Fonte: Catálogo da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções (CARICCHIO, 1946, n.p).

Descrição

A antiga Escola de Puericultura Raymundo de Magalhães, atualmente sede do Centro de Referência Estadual para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA), está localizada na Praça do Campo Grande, na esquina que pontua o início do Corredor da Vitória. Teve como construtora responsável a Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções S/A, com colaboração dos engenheiros Carlos Costa Pinto de Pinho, Frederico Sá e Arézio Fonseca e foi inaugurada em 17 de outubro de 1937.

O edifício está implantado no centro do terreno e estabelece recuo frontal, de fundo e lateral. Trata-se de um volume compacto de forma trapezoidal, com arestas bem demarcadas, sendo uma delas diferenciada por valorizar a esquina com seu formato arredondado. A construção é estruturada em concreto armado com o uso de elementos rígidos ortogonais (sistema de lajes, vigas e pilares), com vãos entre 5 e 6 metros de comprimento. São utilizados pilares de seções tanto retangulares quanto circulares.

⁵ As informações sobre a Escola de Puericultura foram, na sua maior parte, tomadas da Ficha Mínima do edifício. Ver: OLIVEIRA, Mariana. Ficha Mínima da Escola de Puericultura. Salvador, DOCOMOMO-BASE, 2018. A ficha estará disponível no site: <www.docomomobase.ufba.br>.

Figura 3 – Planta do pavimento térreo original do edifício da Escola de Puericultura.
 Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).⁶

Figura 4 – Planta do pavimento superior original do edifício da Escola de Puericultura.
 Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).

⁶ Plantas formuladas a partir das originais do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), cujas fotografias foram obtidas no acervo do DOCOMOMO-BA.SE.

Dois pavimentos compõem a edificação. No térreo distribuía-se a administração, as salas para classes de puericultura, consultório, biblioteca, sala de preparo de alimentos e os sanitários. Já o pavimento superior tinha a maior parte do seu espaço destinada aos boxes de permanência dos bebês com solário, mas havia também salas de amamentação, aula de bonecas, escola de enxoval, rouparia e sanitários. Havia ainda duas varandas, uma frontal e outra lateral, sendo que a última se conformava como um solário para os bebês.

Os acessos ao edifício acontecem tanto pela Avenida Sete de Setembro (Vitória), como pela Praça do Campo Grande (Praça Dois de Julho), sendo esse último o principal. A circulação vertical que conecta os pavimentos se dá através de uma escada, localizada em um pátio central interno. Essa propiciava uma circulação eficiente organizada ao seu redor.

O pátio originalmente garantia insolação e ventilação adequadas aos usuários e proporcionava integração espacial entre os dois pavimentos, que era acentuada pela presença dos “boxes” infantis, os quais dispunham de divisórias em vidro com 2 metros de altura.

As duas fachadas principais da edificação — frontal e lateral, que ganhavam protagonismo em virtude da esquina — apresentavam composições fundamentalmente simétricas. Era perceptível um caráter de horizontalidade dado pela presença de faixas com cores diferenciadas, pela platibanda que se desenvolvia em torno de toda a edificação e pelas finas marquises que assinalavam as entradas. A aresta de forma arredondada que demarcava a esquina era ornamentada por seteiras e frisos e a entrada principal, direcionada para o Campo Grande, era delimitada por pilastras que remetiam a colunas clássicas, com capitéis geometrizados. Esses elementos eram responsáveis por transmitir um caráter vertical à estética da edificação, fazendo um contraponto à horizontalidade.

No que diz respeito aos revestimentos internos, pode-se mencionar a utilização de cerâmica, tacos de madeira e ladrilho hidráulico nos pisos, pinturas claras nas paredes, além da aplicação de divisórias em vidro. Também era empregado o granito como

revestimento do piso e da parede no hall de entrada principal, além de marmorite nas cores branca e cinza em peitoris, soleiras e paredes do acesso lateral e degraus da escada. As esquadrias eram em madeira e vidro ou ferro e vidro, tipo guilhotina, com funcionamento através de um sistema de roldanas. O pátio era circundado por guarda-corpos tubulares metálicos. Já as fachadas eram revestidas por pastilhas em vidrotil em tons pastéis, cores bege, azul e cinza, com dimensões pequenas.

Figuras 5 e 6 – Vistas do pátio interno e hall superior da Escola de Puericultura Raymundo Magalhães.
Fonte: Catálogo da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções (CARICCHIO, 1946, n.p).

Valoração

No âmbito social, a edificação cumpriu um papel importante por para abrigar uma instituição que visava a proteção à maternidade e à criança, servindo a todas as classes sociais. Consta que foi o primeiro exemplar de escola da puericultura no Brasil, (ESCOLA, 1940, n.p) resultado da atuação dos pediatras Joaquim Martagão Gesteira e Álvaro Pontes Bahia, com apoio das políticas federais do momento.

Trata-se de um edifício singelo, cujo valor estético original encontrava-se na sua composição clara e simétrica, que apresenta feições externas relacionadas com o *Art Déco*. Chamava atenção especialmente a demarcação da esquina, com o uso de seteiras e frisos e da entrada principal, com o uso das pilastras, elementos que acentuavam um caráter vertical. Internamente, porém, o edifício apresentava características mais modernas, tendo como destaque o espaço aberto e livre que o pátio interno proporcionava,

em conjunto com os boxes para os bebês. O uso dos materiais, a seleção de cores claras para revestimentos e pisos, a utilização de discretos guarda-corpos tubulares, quebram com a rigidez das linhas, com alguns elementos sinuosos.

A construção em concreto armado colaborou com alguns dos aspectos mais relevantes na questão técnica do edifício: a sua preocupação com a funcionalidade e com a racionalidade. Essa situação foi mencionada em uma reportagem da Revista Técnica: “tudo aí é simples, [mas] correto, a função não [cria] embaraços, antes, resolve situações”. (ESCOLA, 1940, n.p) Nesse sentido, o emprego do concreto foi importante para a definição do pátio, que além de estruturar a circulação, garantia que todos os cômodos tivessem a possibilidade de receber iluminação e ventilação externas. A presença da estrutura independente também foi responsável pela viabilização da integração espacial.

Alterações

A primeira alteração significativa pela qual passou o edifício remonta aos anos de 1940, quando sua fachada original foi modificada. Os elementos de caráter mais decorativo, relacionados ao *Art Déco*, foram suprimidos, modernizando-se a fachada. Posteriormente, no decorrer dos anos 1990, nota-se que a maior parte das modificações se relacionaram com os revestimentos e materiais internos. Nesse período, também foram instaladas divisórias nas salas, gerando uma alteração espacial. Durante a última intervenção, em 2016, revestimentos originais até então preservados foram trocados, como o granito que delimitava o acesso principal e o piso de taco que ainda perdurava em algumas salas, a eliminação dos guarda-corpos tubulares que circundavam o pátio, além da total substituição das pastilhas da fachada por azulejos que simulam as pastilhas originais. Também fruto dessa reforma, houve uma significativa alteração da espacialidade original do edifício: os boxes transparentes, que originalmente favoreciam a integração espacial do segundo pavimento, foram removidos.

Considerações sobre a conservação

A Escola de Puericultura passou por um longo período de abandono, ocasionando uma intensa deterioração material que resultou na reforma de 2016. A construção sofreu as maiores modificações nesse ano, em que, apesar de ter seu estado de deterioração revertido, acarretaram em uma acentuação da substituição dos seus materiais originais e na descaracterização dos seus principais aspectos estéticos e espaciais.

Internamente, vários materiais foram substituídos ou extraídos, causando uma grande perda para a percepção do edifício. Uma importante alteração ocorreu no pátio interno, que antes era aberto, proporcionando iluminação e ventilação para o centro do edifício. Foi coberto e teve parte da sua função transformada. A remoção dos elementos decorativos, na reforma empreendida no final dos anos 1940, potencializaram as características modernas e reforçaram a horizontalidade do edifício, afastando-o da estética *Art Déco*. (ANDRADE, 2011, p. 113) As atuais transformações dos materiais da fachada foram muito prejudiciais para a apreciação do edifício, mas ainda é possível perceber alguns aspectos originais do projeto, como a simetria e a demarcação da esquina com a permanência das seteiras e da forma abaulada.

EDIFÍCIO CHADLER⁷

Figura 7 – Fachada frontal do Edifício Chadler.
Fonte: Revista Técnica (EDIFÍCIO, 1941, n.p.).

Descrição

O edifício Chadler está situado na Av. Sete de Setembro, na altura do Relógio de São Pedro, ao lado do edifício da Fundação Politécnica. Na época da sua construção, as edificações do entorno eram predominantemente residenciais, de estilo eclético. Foi inaugurado em 1940, tendo como construtora a Cia. de Melhoramentos Urbanos, S.A.

Implantada sem recuos em um terreno pequeno e estreito, a edificação consiste em um volume regular que assume a forma de “I”, derivada de recortes laterais referentes a dois pátios, responsáveis por parte da ventilação e da iluminação e foi erguida a partir de um sistema estrutural arquivado convencional em concreto armado.

⁷As informações sobre o Edifício Chadler foram, na sua maior parte, tomadas da Ficha Mínima do edifício. Ver: ALMEIDA, Roberta; TRINDADE, Calena. Ficha Mínima do Edifício Chadler. Salvador, DOCOMOMO-BA.SE, 2020. A ficha estará disponível no site: <www.docomomobase.ufba.br>.

É composta por seis pavimentos, sendo um térreo com pé direito duplo, onde encontrava-se o hall de entrada e a loja da empresa de automóveis Chindler e Adler; quatro pavimentos-tipo destinados para salas comerciais, que totalizam 40 unidades; e um pavimento residencial, com 3 apartamentos de diferentes tipologias. A circulação vertical entre os pavimentos ficou a cargo de um elevador rodeado por uma escada em forma de “L”. Os dois únicos acessos ao Chadler estavam localizados no térreo, na fachada principal (Av. Sete de Setembro), um levando à loja de automóveis e outro ao restante do edifício.

Figura 8 – Plantas do pavimento térreo (a), pavimento-tipo (b) e pavimento residencial (c) originais do Edifício Chadler.

Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).⁸

No pavimento tipo, as 10 salas comerciais geram uma espacialidade mais seccionada e são distribuídas na planta seguindo três eixos gerados a partir da forma em ‘I’ do edifício: dois paralelos à fachada principal, sendo um na frente da planta, com quatro salas e um,

⁸ Plantas formuladas a partir de: EDIFÍCIO Chadler. **Revista Técnica**, Salvador, n.5, n.p., jul./ago. 1941, n.p.

no fundo, com três; além de outro eixo, ao centro e perpendicular à fachada principal, que conta com três salas. Os apartamentos residenciais no último andar eram dispostos de acordo com os mesmos eixos de distribuição das salas comerciais, assim como os corredores responsáveis pela circulação interna dos pavimentos.

O tratamento da fachada apresentava uma base, referente ao pavimento térreo, que se diferenciava do restante dos pavimentos pelo revestimento mais escuro e apresentava portas de ferro e vidro e vitrines do mesmo material, sobrepostas por uma marquise e algumas aberturas superiores. Nos pavimentos superiores, a fachada era resolvida por meio de esquadrias em madeira do tipo guilhotina, sobrepostas por venezianas projetantes e dispostas em fileiras que são contornadas por uma moldura retangular em argamassa. A emolduração, que remetia a esquadrias em fita, avançava em relação ao plano da fachada. O espaçamento entre as aberturas foi concebido de modo variado, repetindo-se em cada pavimento, conferindo ritmo à fachada. A fachada posterior apresentava menos aberturas, de caráter funcional, e não possuía o mesmo tratamento estético da outra.

Diferentes materiais estavam presentes na edificação, como revestimento em durite tanto na fachada quanto internamente, mármore no hall de entrada, granilite na escada e ladrilho no piso, além de venezianas em madeira e esquadrias em vidro e ferro. (EDIFÍCIO, 1941, s.p.)

Figuras 9 e 10 – Fachada da original da loja e vista interna do corredor no pavimento tipo.
Fonte: Revista Técnica (EDIFÍCIO, 1941, n.p).

Valoração

O edifício possui um valor histórico relacionado ao fato de ter sido um dos primeiros de uso misto situados na Avenida Sete, conhecida via soteropolitana, possuidora de um caráter predominantemente comercial. Pontuou o início da modernização das edificações naquela seção dessa avenida.

No momento de sua construção, o edifício Chadler ocupou um lugar de destaque onde foi implantado. Seu valor estético se dá principalmente por possuir características arquitetônicas diferenciadas daquelas existentes na cidade, livre de ornamentações e com linhas puras e retas, contrastando fortemente com as construções vizinhas, de estilo predominantemente eclético. Chama atenção o tratamento rebuscado da fachada do térreo, fazendo uso de revestimento mais escuro e materiais requintados, que o demarcavam e contrastavam com a estética mais singela dos demais pavimentos, em que a maior preocupação era a funcionalidade. Segundo um artigo da Revista Técnica (que provavelmente foi escrito pelo próprio Duarte), tratou-se do “primeiro [edifício] construído na Bahia em que se procurou dentro de uma [plástica] simples atender a determinada intenção arquitetural.” (EDIFÍCIO, 1941, n.p.).

Quanto aos valores técnicos, é importante assinalar a preocupação do arquiteto com a circulação e o conforto ambiental do projeto, aspecto enfatizado na descrição sobre a edificação que também consta na Revista Técnica:

pela primeira vez na Bahia se consegue trazer à circulação interna do edifício com dimensões boas evitando os corredores compridos, estreitos e mal ventilados, sem detrimento das peças destinadas a escritórios (EDIFÍCIO, 1941, n.p.).

Ainda nesse sentido, todas as áreas, incluindo corredores, têm aberturas, seja para sua fachada correspondente ou para os poços de iluminação e ventilação. Entretanto, não houve inovações no uso do tipo de estrutura escolhida, que é de concreto armado, com sistema alveolado.

Alterações

Na fachada principal, a parte referente ao térreo foi totalmente modificada, com o recuo da entrada da loja, com a substituição das portas e vitrines, com a retirada da marquise e das aberturas superiores. Nos demais pavimentos, houve a remoção das venezianas em madeira do tipo projetante que se sobrepunham às esquadrias modelo guilhotina. Internamente, ocorreu a substituição das esquadrias em sistema basculante com 8 painéis em vidro e ferro, presentes nos corredores internos paralelos ao pátio, por janelas de correr em vidro e alumínio.

Os revestimentos também foram substituídos, com exceção dos presentes no hall de entrada. Outras mudanças relevantes ocorreram no térreo, tanto na configuração interna, com a criação de um mezanino e de um andar no subsolo para fazer a conexão com um edifício que foi anexado posteriormente ao pavimento, decorrentes da instalação de uma instituição bancária. Houve, no pavimento residencial, uma alteração espacial para adequá-lo ao uso comercial, assumindo uma configuração semelhante aos demais pavimentos de mesmo uso.

Considerações sobre a conservação

Demonstra desgaste no que se refere aos materiais, em virtude da ação do tempo e de aparente falta de manutenção. A fachada apresenta pintura desgastada e sujidade, assim como ocorre com os revestimentos internos e esquadrias.

No que diz respeito à conservação do caráter, as alterações ocorridas no pavimento térreo — internamente, em relação a espacialidade e externamente, na fachada — foram responsáveis por uma descaracterização parcial da edificação. Apesar de se tratar de uma construção de “plástica simples”, (EDIFÍCIO, 1941, n.p.) os elementos empregados originalmente nesse pavimento, como as portas e vitrines em ferro e vidro, e o revestimento mais escuro, conferiam um tratamento mais primoroso e originalidade ao edifício, o que foi prejudicado pelas alterações realizadas. A remoção das venezianas em madeira também levou à uma certa descaracterização na fachada dos pavimentos

superiores. Além disso, a transformação do pavimento residencial em comercial trouxe alterações significativas na sua espacialidade. No demais, apesar de algumas transformações, o edifício mantém suas características.

INSTITUTO BRASILEIRO PARA INVESTIGAÇÃO DA TUBERCULOSE (IBIT)⁹

Figura 11 – Fachada do IBIT.

Fonte: Catálogo da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções (CARICCHIO, 1946, n.p).

Descrição

O edifício do Instituto Brasileiro para Investigação de Tuberculose (IBIT) se encontra no bairro da Federação e está situado no sopé da Ladeira do Campo Santo, na esquina com a Rua Arlindo de Assis. A região contém um número significativo de construções hospitalares e de instituições de ensino no campo da medicina, como o Hospital Universitário Professor Edgar Santos e o Instituto de Ciências da Saúde da UFBA. A construção foi realizada pela Companhia Brasileira Imobiliária de Construção, com supervisão do engenheiro Carlos Costa Pinto, sendo iniciada em 1942 e inaugurada em 29 de setembro de 1944.

Implantado em um pequeno terreno em uma esquina formada a partir do cruzamento de duas ladeiras, o IBIT é constituído por um monobloco com volumes e planos dispostos de maneira assimétrica, com a predominância de linhas retas, mas também apresentando curvas, como os volumes do centro cirúrgico e da sala de espera, além do plano da marquise, que demarca a entrada principal. A forma obtida resulta da necessidade de

⁹ As informações sobre o Edifício do IBIT foram, na sua maior parte, tomadas da Ficha Mínima do edifício. Ver: ALMEIDA, Roberta; TRINDADE, Calena. Ficha Mínima do IBIT. Salvador, DOCOMOMO-BA.SE, 2019. A ficha estará disponível no site: <www.docomomobase.ufba.br>.

aproveitar ao máximo o espaço disponível para a implantação. Possui estrutura em concreto armado, com sistema de pilar e viga, e vedação em alvenaria.

Originalmente era conformado por três pavimentos: um térreo, contando com ambientes de uso administrativo, centro cirúrgico, exame clínico, laboratorial e internamento, além de um pátio interno e um anfiteatro; um pavimento superior, destinado à biblioteca, situado acima do anfiteatro; e um subsolo, onde ficavam as áreas de serviços gerais, como cozinha, lavanderia e quartos para funcionários. No que tange à espacialidade, não havia grandes vãos internos e os ambientes eram divididos de maneira mais compartimentada e foram distribuídos seguindo uma lógica funcional.

Figura 12 – Planta do pavimento térreo original do edifício do IBIT.
 Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).¹⁰

Há dois acessos, um principal, voltado para a Ladeira do Campo Santo e outro, de serviço, a partir do subsolo, na rua Dr. Arlindo de Assis. A circulação interna no pavimento térreo se desenvolve em torno do centro da edificação, onde se situam o anfiteatro e o pátio. O acesso para os ambientes que se encontram fora desse eixo principal de circulação se dá

¹⁰ Plantas formuladas a partir do livro: SILVEIRA, José. *À sombra de uma sigla ou 40 anos de IBIT*. Salvador, BA: [IBIT], 1977. p.40.

por ramificações definidas conforme a distribuição do programa e a fragmentação da forma. Verticalmente, a circulação do edifício ocorre por meio de uma escada situada no pátio interno.

As fachadas não evidenciavam grande preocupação compositiva, dispoindo de aberturas estritamente funcionais, que respondiam às necessidades de cada ambiente. Essas aberturas eram compostas por janelas em madeira e vidro, com venezianas. As paredes que compunham as fachadas eram pintadas de branco e possuíam uma base em alvenaria de pedra. O contraste entre esses dois materiais, assim como o contraste dos volumes, contribuíam para a identidade visual do edifício.

Figuras 13 e 14 – Vistas das fachadas lateral e posterior do IBIT.

Fonte: Catálogo da Companhia Brasileira Imobiliária e de Construções (CARICCHIO, 1949, n.p).

Valoração

É necessário assinalar o papel social do IBIT. Além da assistência a tuberculosos e profilaxia da doença, ensino e preparo de técnicos e especialistas, o Instituto tinha como finalidade o fomento e desenvolvimento de pesquisas dentro da área da tisiologia. Sempre prestou atendimento gratuito a milhares de tuberculosos e seus familiares e hoje ainda o faz, através do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em termos estéticos, havia uma certa simplicidade que podia ser percebida na solução das fachadas, conformadas em resposta direta à distribuição interna dos espaços e seus usos e na materialidade modesta. A composição volumétrica, a partir do jogo entre os elementos retilíneos e curvos, era responsável por conferir valor plástico à edificação.

Chama atenção a solução adotada através do pátio interno, que assegurava e conectava a circulação interna do pavimento térreo, além de propiciar iluminação e ventilação para os ambientes.

Alterações

Pouco tempo após a construção do Instituto, houve uma reforma iniciada em 12 de março de 1954 e finalizada em 12 de março de 1955, também com projeto de Hélio Duarte, que contou com a expansão do pavimento superior para a criação de novas salas para laboratórios e para a biblioteca. Com a ampliação, a dinâmica original das fachadas foi mantida, porém novos elementos foram inseridos, como revestimento em tijolos cerâmicos e vedação com um painel de cobogós acima da entrada principal, além de *brises-soleils*¹¹ na fachada voltada para a Rua Arlindo de Assis.

Além disso, em momentos posteriores, uma parte posterior do pavimento térreo original precisou ser demolida para possibilitar a criação de um acesso lateral e um estacionamento. Outras alterações envolveram a substituição de parte das esquadrias de madeira por outras de alumínio, cobertas por brises verticais e a troca dos revestimentos internos. Externamente, o revestimento em pedra da base do edifício eventualmente também foi suprimido.

Em 1971 foi inaugurado, anexo ao IBIT, o então Hospital do Tórax (atual Hospital Santo Amaro), cujo projeto foi revisado por Duarte. Apesar de serem blocos que funcionam de maneira independente, os dois edifícios, que foram implantados em níveis distintos, possuem até a atualidade uma conexão de serviço através do segundo pavimento do IBIT, correspondente ao quarto pavimento do Hospital Santo Amaro. Entre eles há ainda um pavilhão intermediário, onde está instalado o laboratório José Silveira.

¹¹ De acordo com LESSA (2017, p.39), a adição deste elemento parece ter tido uma motivação formalista, pois o arquiteto estava empregando tal solução em quase todos os projetos realizados por ele depois de sua ida para São Paulo, quando o mesmo passou a adotar uma linguagem mais vinculada ao modernismo da Escola Carioca. Posteriormente, tais brises, estes foram removidos, substituídos por outros.

Considerações sobre a conservação

De modo geral, apesar de ter sofrido alterações na configuração dos espaços e na materialidade, devido em parte ao uso ao qual o edifício é destinado, percebe-se que o IBIT se encontra em bom estado de conservação material.

A alteração da volumetria para a ampliação de um dos pavimentos, realizada na década de 1950, foi feita a partir das diretrizes projetuais adotadas no princípio. Não houve uma ruptura com a percepção das suas linhas e retas predominantes, ou com a irregularidade do edifício, que manteve seu caráter não monumental. No entanto, alterações mais recentes, especialmente em uma das fachada voltada para a Rua Arlindo de Assis, introduziram *brises-soleils* verticais e cobogós, que transformaram a estética simples da edificação e ocultaram parte da sua fachada e da sua solução volumétrica. A fachada frontal, direcionada para a Ladeira do Campo Santo, também passou por modificações que a transformaram, diminuindo seu impacto. Internamente, manteve-se a lógica espacial proposta originalmente, apesar de alguns ambientes terem passado por alterações de dimensionamento e de materialidade, devido aos novos usos.

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE IMPRENSA (ABI)¹²

Figura 15 – Fachada do Edifício da ABI.
Fonte: Revista Acrópole (ASSOCIAÇÃO, 1960, p. 176).

Descrição

O edifício da Associação Baiana de Imprensa (ABI) situa-se na tradicional Praça da Sé, circundado por edifícios coloniais, ecléticos e modernos. Na época da sua construção, o centro histórico de Salvador ainda era um ponto concorrido da cidade, com edifícios administrativos, de comércio e serviços. A ABI também cumpre esse papel, reunindo tais funções. A sua construção foi iniciada em 1952, pela construtora Companhia Comércio, Imóveis e Construções, com inauguração em setembro de 1960 e o projeto foi realizado por Hélio Duarte em parceria com os arquitetos Abelardo de Souza e Zenon Lotufo.

Inserido em terreno de esquina, entre a R. Guedes Brito e a R. José Gonçalves, o edifício ocupa todo o espaço do lote. A forma parte de um bloco ortogonal cheio, mas com extrações na sua parte inferior (possibilitada pelos pilotis) e, de forma mais destacada, na

¹² As informações sobre o Edifício Chadler foram, na sua maior parte, tomadas da Ficha Mínima do edifício. Ver: CALDAS, Brenda.. Ficha Mínima da ABI. Salvador, DOCOMOMO-BA.SE, 2020. A ficha estará disponível no site: <www.docomomobase.ufba.br>.

superior, onde aparece um plano curvo afastado em relação a fachada, que abriga o painel do artista Mário Cravo, encimado por um volume recuado que conforma um amplo terraço na cobertura.

Os ambientes se distribuem em 8 pavimentos: no térreo estão situados o hall de entrada e duas lojas, abertas para o exterior por meio de vitrines, além de uma galeria que circunda esses ambientes. Do 1º ao 3º pavimentos existem salas comerciais para renda; o 4º pavimento continha originalmente administração e serviços médicos da ABI; o 5º auditório e sala de exposições; no 6º pavimento estava localizado um foyer e um auditório com capacidade para 246 lugares; no 7º encontrava-se a biblioteca e um terraço, e no 8º, restaurante, cozinha e um terraço panorâmico. O acesso principal ao edifício é voltado para a R. Guedes Brito e as lojas possuem acessos independentes. A circulação vertical se dá por meio de 2 elevadores centrais, alocados no hall de entrada juntamente com uma escada principal.

Figura 16 – Planta do pavimento térreo original do edifício da ABI.
 Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).¹³

¹³ Plantas formuladas a partir de: ASSOCIAÇÃO Bahiana de Imprensa. Revista Acrópole, Rio de Janeiro, ano 22, n. 259, abr. 1960. p.176.

Figura 17 – Planta do pavimento tipo original do edifício da ABI.
Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).

Figura 18 – Planta do 6º pavimento original do edifício da ABI.
Fonte: Roberta Almeida – DOCOMOMO-BA.SE (2020).

A trama estrutural é modulada com vãos de 5 a 6 metros e é independente, permitindo a distribuição livre dos ambientes e gerando espaços amplos e integrados, com conformações distintas entre os pavimentos. O térreo é suspenso por pilotis, conformando uma galeria externa e espaços internos com pé-direito duplo, que possibilitam mezaninos nas lojas. Internamente, possui planos majoritariamente retos, com a ocorrência de algumas paredes curvas, como no caso do hall de entrada e da parede que margeia a sala de exposições no 6º e a sala de leitura no 7º pavimento e que abriga externamente o painel de Mário Cravo.

Nas fachadas há uma alternância entre cheios – com o fechamento feito majoritariamente por janelas em fita do 1º ao 5º pavimento e a vedação de tijolos de vidro do auditório que ocupa o pé-direito dos pavimentos 6 e 7 – e vazios – propiciados pela galeria do térreo, pelo terraço conformado pelo plano curvilíneo que delimita as áreas da biblioteca e do foyer e pelo terraço panorâmico no último pavimento, onde ocorre ainda uma composição com vidro e brises no volume recuado.

O edifício conta com uma série de materiais diferenciados, como pastilhas em vidrotel, elementos vazados cerâmicos porcelanizados, tijolos de vidro, entre outros.

Figuras 19 e 20 – Maquete original do projeto do edifício sede da ABI.
Fonte: Acervo da ABI. Fotos: Calena Trindade e Ana Carolina Bierrenbach

Valoração

A ABI possui valor histórico e social por exercer um importante papel na assistência aos profissionais jornalistas, focando na defesa da liberdade de expressão. Nas áreas sociais do edifício são realizados importantes eventos, que articulam a entidade com a vida da cidade.

Trata-se de um edifício que utiliza com criatividade os preceitos difundidos por Le Corbusier e pela “Escola Carioca”. Em termos das soluções de planta, chamam atenção as definições dos pavimentos 6, 7 e 8, que manipulam linhas, volumes e planos curvos e retos, aspectos que conferem grande valor estético à edificação, assim como a presença do plano curvo com o painel de Mário Cravo.

Tendo sido realizado em concreto, com sistema tradicional de pilares, vigas e lajes independentes, o edifício não apresenta aspectos inovadores, no que tange a questão técnica. Estruturalmente, conforma-se em uma trama independente modulada.

Alterações

As modificações mais relevantes ocorreram nos últimos pavimentos do edifício. O auditório está compartimentado e possui seu pé-direito rebaixado com um forro, sendo ocupado por um depósito. A área da antiga biblioteca também está subdividida. No 8º pavimento foi instalado um auditório no lugar do restaurante. Outras alterações internas foram realizadas pela necessidade de adequação aos diferentes usos pelos quais a ABI passou no decorrer do tempo, com a troca de materiais e transformações de layout. Em termos da fachada, cabe salientar a introdução de aparelhos de ar-condicionado, películas adesivas que escurecem os vidros e gradeamentos no entorno do edifício.

Considerações sobre a conservação

O edifício encontra-se um pouco desgastado quanto aos materiais, devido à ação do tempo. As pastilhas que revestem os ambientes encontram-se sujas e desgastadas, assim como as paredes da fachada. Materiais de revestimento foram trocados. Os elementos de circulação vertical apresentam bons aspectos de conservação.

Pode-se notar que nos pavimentos-tipo (2º ao 5º) o edifício mantém seus espaços como previstos no projeto. Entretanto, cabe observar que houve grandes intervenções nos pavimentos 6, 7 e 8, que originalmente possuíam um tratamento mais primoroso e hoje encontram-se descaracterizados por conta de perdas espaciais e materiais significativas.

Considerações finais

A produção arquitetônica de Hélio Duarte não seguiu um caminho linear entre a sua formação e a sua adesão ao modernismo da Escola Carioca. Em Salvador, sua produção inclui projetos vinculados à variadas tendências arquitetônicas, como o neocolonial, o neoclássico e aquelas ditas “modernas”, em um período que essa profusão de tendências era o usual.¹⁴ No entanto, os quatro projetos aqui apresentados demonstram traços característicos de vertentes “modernas”. Isso ocorre com o *Art Déco* usado externamente na Escola de Puericultura, ou com o funcionalismo de inspiração alemã aplicado no interior da mesma escola, no Edifício Chadler, e, de modo mais potente, na sede do IBIT. Por fim, dá-se também no modernismo da Escola Carioca utilizado na sede da ABI, em parceria com Abelardo de Souza e Zenon Lotufo. No último caso, Duarte já havia sido transferido para São Paulo e passado a adotar os princípios da Escola Carioca em muitas das suas obras.

¹⁴ Deve-se esclarecer que por arquitetura “moderna” se entende não somente a tendência arquitetônica do século XX mais conhecida no país, difundida por Le Corbusier e pela denominada “Escola Carioca”, mas também outras produções arquitetônicas que se posicionam de um modo mais contundente frente à modernização e à modernidade, como são os casos daquelas aqui denominadas “funcionalistas”, ou mesmo daquelas que se articulam com o *Art Déco*.

Diante dos quatro edifícios apresentados, é possível perceber soluções recorrentes na obra de Duarte. Nas fachadas verifica-se um tratamento mais simplificado, com uso de linhas retas e sem materiais rebuscados. A ornamentação era cada vez menos frequente e, quando presente, dava-se de forma pontual e singela, como na fachada e hall da Escola de Puericultura e no hall de entrada do Edifício Chadler. Os volumes eram formados a partir da combinação entre as formas geométricas puras e planos retos e curvos, sempre como uma resposta ao programa e à função da obra. Nota-se também a preocupação com a utilização de soluções funcionais nas definições dos espaços e das circulações dos edifícios. Isso se traduz na integração espacial da Escola de Puericultura, nos corredores curtos do Chadler, na complexa distribuição dos espaços internos e na circulação em torno do pátio no IBIT e por fim, de maneira mais enfática na planta livre da ABI. Há ainda a busca pelo conforto ambiental, com a concepção de espaços com aberturas para o exterior sempre que possível e com o uso de poços de iluminação e ventilação.

Apesar do grande valor desses projetos na difusão do modernismo em Salvador, esses não possuem reconhecimento, assim como o arquiteto Hélio Duarte, inclusive dentro da academia. Observa-se, como consequência, que as obras analisadas sofrem com o descaso e com alterações, sem que haja a preocupação em conservar a autenticidade das mesmas, nem os seus valores arquitetônicos supracitados.

Referências

ALMEIDA, Roberta; TRINDADE, Calena. FICHA MÍNIMA - EDIFÍCIO CHADLER. Salvador: DOCOMOMO - BA.SE, março de 2020. Disponível em <www.docomobase.ufba.br> Acesso em: 25 de mar. 2020.

ALMEIDA, Roberta; TRINDADE, Calena. FICHA MÍNIMA - IBIT. Salvador: DOCOMOMO - BA.SE, outubro de 2019. Disponível em <www.docomobase.ufba.br> Acesso em: 25 de mar. 2020.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. **Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo**, 2012. Tese (Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012.

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Arquitetura Moderna e as Instituições de Saúde na Bahia nas Décadas de 1930 a 1950. In: SOUZA, Christiane Maria Cruz de; BARRETO, Maria Renilda Nery. (Org.). **História da Saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)**. Barueri, SP: Manole, 2011, v. , p. 94-139.

ASSOCIAÇÃO Bahiana de Imprensa. **Revista Acrópole**, Rio de Janeiro, ano 22, n. 259, abr. 1960. p.176.

BIERRENBACH, Ana Carolina. Os traços das Arquiteturas Modernas de Saúde em Salvador. **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v.24, n.34, 1º sem. 2017, p. 58-104

CALDAS, Brenda. FICHA MÍNIMA - ABI. Salvador: DOCOMOMO - BA.SE, junho de 2019. Disponível em <www.docomobase.ufba.br> Acesso em: 20 de fev. 2020.

CARICCHIO, Ernani (org). **Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções S.A. Bahia**. Salvador, Imprensa Vitória, 1946. n.p.

CARICCHIO, Ernani (org). **Cia. Brasileira Imobiliária e de Construções S.A. Bahia**. Salvador, Imprensa Vitória, 1949. n.p.

DUARTE, Hélio Queiroz. **Escola Classe - Escola Parque: uma experiência educacional**. São Paulo. FAUUSP, 1973.

EDIFÍCIO Chadler. **Revista Técnica**, Salvador, n.5, n.p, jul./ago. 1941.

ESCOLA de Puericultura “Raymundo Pereira Magalhães”. **Revista Técnica**, Salvador, n.2, n.p., out/nov. 1940.

HÉLIO Duarte. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa211708/helio-duarte>>. Acesso em: 21 de Fev. 2020. Verbetes da Enciclopédia.

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg. **O ensino na prancheta: da arquitetura escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte**. 2017. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

OLIVEIRA, Mariana. FICHA MÍNIMA – ESCOLA DE PUERICULTURA. Salvador: DOCOMOMO-BA.SE, abril de 2018. Disponível em <www.docomomobase.ufba.br> Acesso em: 20 de fev. 2020.

SEGAWA, Hugo. Hélio Duarte (1906 – 1989): moderno e peregrino. **Revista Projeto**, São Paulo, n.131, p.51, abr./maio. 1990.

SEGAWA, Hugo. Duarte, Hélio. 2010. Disponível em <http://citrus.uspnet.usp.br/architectus/verbete.php?cd_verbete=8> Acesso em: 21 de Fev. 2020.

SILVEIRA, José. O admirável (e quixotesco) Hélio Duarte. **Revista Projeto**, São Paulo, n.131, p.52, abr./maio. 1990.

SILVEIRA, José. **À sombra de uma sigla ou 40 anos de IBIT**. Salvador, BA: [IBIT], 1977. 199 p.